

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

SISTEMAS E TECNOLOGIAS I

Discente: Isadora Dias

Docente: Eng. Dra. Ana Helena Back

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA (01)

Durante a tarde do dia 30 de outubro de 2023 a turma 2023/2 do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Campus Cachoeira do Sul realizou uma visita técnica juntamente com a Professora Eng. Dra. Ana Helena Back, docente da disciplina de Sistemas e Tecnologias I. A atividade objetivou unir a teoria abordada nas aulas com a experiência prática do ambiente de obra e a observação da aplicação de diferentes materiais e subsistemas ao longo do tempo. O local escolhido para análise foi o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul (HCB), localizado na Rua Saldanha Marinho 48, Bairro Centro, onde os alunos foram conduzidos pelo Engenheiro responsável pelo Hospital, Leonardo Velloso Gianni.

O acesso inicial deu-se pela recepção, que fica no primeiro andar do prédio, construído após 1970. Sua estrutura é composta por alvenaria de vedação autoportante, com ausência de vigas e pilares, contando com paredes de cerca de 40 a 50 centímetros de espessura, revestidas com reboco de 2,5 a 4 centímetros. Foram realizadas, ao longo do tempo, obras de reforma neste ambiente, que incluem o revestimento do andar em piso frio porcelanato e instalações aparentes nos corredores, como o barramento rígido de eletricidade, os alarmes de incêndio via wireless e tubos de aço galvanizado da rede de controle contra incêndio, a instalação se deu dessa forma haja vista a composição estrutural da obra. Algumas paredes dos corredores são em formato de “S”, visando um melhor aproveitamento do espaço, onde no corredor formam nichos com cerca de 50 centímetros de profundidade para os jalecos, que devem ser retirados durante as refeições visando a biossegurança, e dentro do refeitório formam a porção onde está inserido o buffet.

Em seguida, o Engenheiro conduziu o grupo para o subsolo, construído em 1940. Durante o percurso da escada entre os andares foi possível observar a porta original onde antes

da ampliação se dava o acesso do edifício. A estrutura do subsolo é bastante similar à encontrada no primeiro pavimento, contudo, mesmo com as obras de reforma e adequação realizadas ao longo do tempo, manteve-se o revestimento do andar em piso cerâmico. Novamente, tem-se as instalações aparentes por todo o andar. Uma interessante curiosidade sobre as instalações originais dessa porção do hospital é que em alguns locais é possível encontrar o barramento elétrico sem borracha de isolamento, envolto em pano e graxa, conforme ocorria a execução no período de sua construção, atualmente essa fiação está inativa.

Seguindo para a porção do Hospital construída em 1970, onde localizam-se unidades de internação particular/convênio, o grupo pode observar o uso de juntas de dilatação em pontos estratégicos, visando possibilitar o trabalho da estrutura. A região onde essas juntas são empregadas não devem ser revestidas, pois como se trata de uma zona de trabalho entre as estruturas irão surgir patologias. Nesta porção o sistema estrutural empregado é uma composição entre alvenaria de vedação em material cerâmico, vigas, pilares e lajes em concreto armado. O revestimento é em piso vinílico Paviflex em malha, sem rejunte, instalado com cola apropriada. As quinas de encontro de paredes são arredondadas visando evitar acidentes em locais de alta circulação, e os rodapés instalados de forma a evitar o acúmulo de bactérias. Esse andar em questão possui laje dupla, executada de forma a ocultar as instalações e os elementos estruturais. As salas de raio X no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) possuem revestimento em reboco, e logo após cerca de 1,5 centímetros de argamassado com barita, uma até 2,10 metros de altura, conforme a normativa, e outra em toda sua extensão, servindo de contenção para a radiação utilizada no exame. A porta da sala contém placa de chumbo, também servindo de isolamento ao ambiente radiológico.

O terceiro andar conta com o Centro Cirúrgico e a primeira Unidade de Tratamento Intensivo do HCB. Reformado recentemente, uma das modificações foi a substituição das janelas de vidro por janelas com três camadas, objetivando prevenção de acidentes em caso de incêndio e a entrada de insetos no ambiente hospitalar. Também foi implementado o padrão estético que se deseja impor sobre toda a extensão do Hospital: pintura, rebaixo em gesso, iluminação padronizada, elementos fixos na extensão dos corredores (popularmente chamados de “bate maca”) que visam minimizar patologias ocasionadas pelo fluxo de macas e cadeiras de rodas no espaço.

A pediatria está localizada no quarto andar, compondo um ambiente mais lúdico. O teto possui rebaixo em gesso em alguns pontos estratégicos do andar. O revestimento se dá, assim

como no segundo andar, em piso vinílico sem rejunte, mas dessa vez em manta, fixado com cola apropriada. No mesmo pavimento localizava-se o setor administrativo, contudo, durante a pandemia do Covid-19 houve a necessidade da ampliação de leitos, e o ambiente teve de ser transformado de modo ágil. Dessa forma, manteve-se a estrutura principal em alvenaria estrutural, mas as divisões são em gesso. A porção da laje que foi adicionada, bem como os elementos estruturais de sustentação, foram empregados utilizando materialidades metálicas e steel deck. O padrão e acabamento desses quartos, que são destinados ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), são excelentes e bem executados.

Posteriormente, o grupo se deslocou até a obra de ampliação que está em andamento atualmente. O subsistema estrutural observado compunha-se de alvenaria de vedação em material cerâmico, lajes, pilares e vigas de concreto armado. Foi possível observar o espaço mantido entre a última fiada da alvenaria e as vigas para a execução do encunhamento posterior ao assentamento da estrutura. Parte da laje estava revestida com manta impermeabilizante. A cobertura se dá com telha de material metálico, apoiada em elementos de sustentação também metálicos. Nas lajes haviam aberturas que possibilitam a passagem de instalações e facilitam o acesso a estas em caso de necessidade de manutenções.

É interessante comentar que o sistema elétrico atual do Hospital se dá de forma ímpar na região: o barramento é rígido, nesse caso empregado visando reduzir custos e prevenir incidentes relacionados a descargas elétricas. Devido ao alto consumo, de cerca de 140.000kw/h, o sistema de distribuição elétrica do hospital se dá de forma diferente da distribuição convencional, além de possuir um sistema de geradores que impede a falta de energia no local. O aterramento do edifício ocorre na área externa e demanda uma saída central, que não pode ter abertura para a rua.

Além do sistema elétrico, o sistema de descarte de esgoto da edificação teve de ser projetado de modo a vencer limitações: com a constante ampliação do hospital é difícil, e caro, dimensionar uma rede que supra a necessidade atual e possibilite flexibilidade para futuras adições. Com isso, houve a necessidade de implementar um sistema de pressurização dos fluxos.

Constantemente as normativas vêm sendo alteradas e com isso o prédio demanda adequações para atender às novas solicitações. Um exemplo disso são os isolamentos com porta corta-fogo e sistemas de alarme que são recentes no Hospital, e são de suma importância na contenção e prevenção do mesmo. É pertinente comentar que entre a estrutura do prédio mais

antigo e do mais recente há um sistema de portas corta-fogo, que caso necessário pode isolar boa porção do edifício e viabilizar a contenção do fogo e segurança das pessoas no local.

É pertinente informar que a estrutura e disposição do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul se dá dessa forma, conforme apresentado pelo Engenheiro Responsável, em favor da metodologia de trabalho e financeira, haja vista que cerca de 70% dos pacientes atendidos mensalmente são oriundos do SUS.

Um ambiente hospitalar demanda diversas particularidades em seu projeto e execução, tendo em vista a biossegurança e o alto fluxo de pessoas. Além disso, tratando-se de obras de alto custo, é possível inovar nas técnicas e materiais construtivos empregados, como foi o caso da ampliação de leitos que o HCB sofreu em vigor da demanda da pandemia. Dessa forma, pode-se afirmar que a visita técnica foi uma oportunidade interessante ao grupo de alunos, servindo como aprendizado prático da teoria apresentada na sala de aula da disciplina de Sistemas e Tecnologias I, além de possibilitar o conhecimento da área específica da Arquitetura, que é a Arquitetura Hospitalar, e vivenciar um pouco do que ela pode ser, trazendo a reflexão de uma especialização futura aos estudantes.

